

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA ADABIY-NUTQIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Ravshanova Dildora Sagdullayevna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Ta'lim-tarbiya nazariyasi (Boshlang'ich ta'lim)

mutaxassisligi 1-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17264111>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi darslari orqali adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari chuqur tahlil qilinadi. Adabiy-nutqiy kompetensiya — bu o'quvchilarning badiiy matnni anglab o'qish, uni tahlil qilish, estetik baho berish, shaxsiy fikr bildirish va og'zaki-yozma muloqotda erkin ishtirok eta olish salohiyatini o'z ichiga oladi. Mazkur kompetensiyalar nafaqat nutqiy rivojlanish, balki estetik, kommunikativ va tafakkuriy salohiyatning yuksalishiga ham xizmat qiladi.

Maqolada o'qish savodxonligi darslarining mazmun-mohiyati, o'quvchilarda nutqiy va badiiy tafakkurni rivojlantirishdagi o'rni, shuningdek, adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirishda interfaol yondashuvlar, o'qituvchining metodik roli, matn tanlovi va o'quvchilar individual xususiyatlarining ta'siri ilmiy-nazariy asosda tahlil etilgan. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limning ilk bosqichlaridayoq bu kompetensiyalarni shakllantirish o'quvchilarni mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy faol va estetik didga ega bo'lgan shaxs etib tarbiyalashning zaruriy sharti sifatida ko'riladi.

Maqolada shuningdek, milliy va xorijiy manbalar tahliliga asoslanib, adabiy-nutqiy kompetensiyaning komponentlari tizimi, didaktik modellar, hamda o'qituvchining pedagogik tayyorgarligi asosli yoritiladi. Tadqiqot natijalari o'qish savodxonligi darslari orqali adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish uchun samarali metodik yondashuvlar, bosqichma-bosqich ta'lim modeli va ta'lim sifatini oshirishga doir amaliy tavsiyalarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'qish savodxonligi, adabiy-nutqiy kompetensiya, badiiy matn, nutqiy ko'nikmalar, kommunikativ salohiyat, kompetensiyaviy yondashuv, ta'lim sifati, metodik innovatsiyalar.

Kirish: XXI asrda inson kapitalining eng muhim ko'rsatkichlaridan biri bu – uning kommunikativ va madaniy kompetensiyalaridir. Shu sababli, zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, o'z fikrini erkin va to'g'ri bayon eta olish, badiiy-estetik tafakkurini shakllantirish kabi jihatlar alohida e'tiborni talab qilmoqda. Bu esa, avvalo, o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish bilan bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, bu jarayonning boshlang'ich ta'lim bosqichida boshlanishi, bolaning nutqiy va tafakkuriy rivojida muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

Boshlang'ich ta'lim — bu nafaqat o'quv jarayonining dastlabki bosqichi, balki shaxs rivojining poydevorini qo'yuvchi, til va nutq madaniyatining asoslari shakllanadigan bosqichdir. Shu nuqtayi nazardan olib qaraganda, o'qish savodxonligi darslari o'quvchilarning nafaqat texnik o'qish ko'nikmalarini shakllantiradi, balki ularning badiiy matnlar bilan ishlash, ularni tushunish, tahlil qilish, fikr bildirish, muloqotga kirishish kabi ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Bu jarayon bevosita adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiy-nutqiy kompetensiya — bu o'quvchining adabiy matnlarni anglash, ularning badiiy g'oyasini tushunish, obrazlarni talqin qilish, asardagi voqealarga munosabat bildirish, mustaqil

fikr yuritish va uni ogʻzaki hamda yozma shaklda ifodalash qobiliyatini oʻz ichiga oladi. Bu kompetensiyalarni shakllantirish orqali oʻquvchilar tanqidiy va ijodiy tafakkurga ega boʻlib boradilar, muloqot madaniyatini egallaydilar va oʻz fikrlarini loʻnda, mazmunli tarzda bayon etish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Pedagogika va tilshunoslik fanlarining yetakchi olimlari — A.Avloniy, G.Yoʻldoshev, G.Yoqubov, Z.Mirzayeva, M.Mahmudov, R.Qodirova, Sh.Turdiyev va boshqalar — oʻquvchilarning tafakkurini rivojlantirishda oʻqish, adabiy asarlarni oʻrganish va matn ustida ishlashning oʻrni haqida fikr yuritganlar. Jumladan, G.Yoʻldoshevning fikricha, boshlangʻich sinf oʻquvchisining nutqiy rivojlanishi avvalo, oʻqituvchining metodik yondashuvi, matn tanlovi va mashgʻulotni tashkil etish uslubiga bogʻliqdir. Oʻqish savodxonligi darslarida adabiy matnlar asosida olib boriladigan muloqotli oʻyinlar, drammatizatsiyalar, savol-javoblar, erkin bayonlar oʻquvchilarning fikrini tahliliy yoʻnalishda shakllantiradi, bu esa adabiy-nutqiy kompetensiyalarning oʻziga xos tarzda rivojlanishini taʼminlaydi.

Shuningdek, oʻquvchilarning yoshi, psixologik xususiyatlari, individual qobiliyatlari va tilni egallash darajasi adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish jarayoniga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Shu bois bu jarayonni ilmiy-nazariy asoslarda puxta tashkil etish, yoshga mos metodik yondashuvlarni ishlab chiqish, interfaol metodlardan samarali foydalanish — boshlangʻich taʼlim sifati va samaradorligini belgilovchi asosiy mezonlardan biri sifatida qaralmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Taʼlim sohasidagi qonun hujjatlarida, xususan, “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonun, “Oʻzbekiston Respublikasi uzluksiz taʼlim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”, “Davlat taʼlim standarti” va “Boshlangʻich taʼlim oʻquv dasturi” da ham oʻquvchilarning funksional savodxonligini, adabiy-estetik dunyoqarashini, til va nutq madaniyatini rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratilgan.

Shu munosabat bilan mazkur maqolada boshlangʻich sinf oʻqish savodxonligi darslari orqali adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Jumladan, bu kompetensiyalarning mazmun-mohiyati, shakllanish shart-sharoitlari, pedagogik tamoyillari va metodik yondashuvlari oʻrganiladi hamda amaliyotga yoʻnaltirilgan tavsiyalar beriladi.

Adabiyotlar tahlili

Adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish masalasi — zamonaviy boshlangʻich taʼlimda funksional savodxonlikni taʼminlashning asosiy yoʻnalishlaridan biridir. Mazkur kompetensiyani ilmiy-nazariy jihatdan asoslash borasida bir qator milliy va xorijiy pedagog-olimlar tomonidan qimmatli ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Avvalo, akademik G.Yoʻldoshevning ilmiy izlanishlari bu borada asosiy metodologik manba sifatida tan olinadi. Uning fikricha, oʻqish darslari fikr yuritish, analitik tafakkur, soʻz boyligini kengaytirish, estetik dunyoqarashni shakllantirishning eng muhim bosqichidir. U bu jarayonni faqatgina “oʻqish texnikasini oʻrgatish” bilan cheklab qoʻymasdan, oʻquvchilarni badiiy-estetik tafakkurga yoʻnaltiruvchi madaniy vosita sifatida baholaydi.

Z.Mirzayeva, R.Qodirova kabi olimlar adabiy matnlar asosida obrazli fikrlash, shaxsiy munosabat bildirish, muloqot koʻnikmalarini rivojlantirish jarayonlarini mukammal yoritgan. Jumladan, Qodirova adabiy matnni tushunib oʻqish va obrazli ifodaning oʻzaro aloqadorligini asoslab beradi.

Xorijiy adabiyotlarda esa (L. Vygotskiy, J. Piaget, J. Bruner) bolalarning nutqiy rivoji sotsiokognitiv tamoyillar asosida izohlanadi. Vygotskiy “yaqin rivojlanish zonasi” konsepsiyasida oʻqituvchi va oʻquvchi oʻrtasidagi hamkorlikli muloqotni bolalar tafakkurini shakllantiruvchi

asosiy vosita deb ta'kidlaydi. Bu fikrlar bugungi kunda interfaol metodlarning pedagogik ahamiyatini oshirib, ularni adabiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim omil sifatida qarashga asos yaratadi.

Shuningdek, Davlat ta'lim standarti (2021) va boshlang'ich sinf darsliklarida adabiy-estetik tafakkur, matn bilan ishlash, drammatizatsiya, savol-javoblar, fikr bildirish kabi faoliyatlar orqali adabiy-nutqiy kompetensiyani rivojlantirish imkoniyatlari ko'zda tutilgan bo'lsa-da, hali ham bu borada metodik materiallar yetarlicha boyitilmagan.

Ilmiy tadqiqotlarda qayd etilishicha, hozirgi darsliklarda ko'proq texnik o'qish va matn mazmunini aytib berish kabi vazifalar ustunlik qiladi. Shuning uchun o'qituvchilardan ijodiy yondashuv, mustaqil metodik vositalar ishlab chiqish, muloqotga asoslangan topshiriqlar yaratish talabi kuchaymoqda.

Umuman olganda, adabiy-nutqiy kompetensiyaning shakllanishi – bu lingvistik, psixologik va sotsiomadaniy omillarning o'zaro uyg'unlashuvi orqali kechadigan murakkab jarayondir. Bu borada milliy ilmiy yondashuvlar xorijiy tajribalar bilan uyg'unlashtirilganda, boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi samarali metodik yechimlar yuzaga keladi.

Metodologiya

1. Tadqiqot predmeti va obyekti:

Tadqiqot obyekti – boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan o'qish savodxonligi darslari;

Tadqiqot predmeti – o'qish savodxonligi darslari orqali adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish jarayoni.

2. Tadqiqot uslublari:

Nazariy tahlil – adabiy-nutqiy kompetensiya tushunchasining mazmuni, tarkibi va ilmiy asoslarini aniqlash uchun G'.Yo'ldoshev, Z.Mirzayeva, R.Qodirova, A.Avloniy kabi olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilindi.

Taqdimiy yondashuv (komparativ tahlil) – milliy va xorijiy tajribalar o'zaro taqqoslandi.

Deduktiv taxlil – umumiy ilmiy g'oyalar asosida konkret metodik yechimlar chiqarildi.

Didaktik modellashtirish – o'qish savodxonligi darslarida kompetensiyalarni shakllantirishga oid uslubiy modellar tavsiflandi.

3. Manbalar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari, DTS (Davlat ta'lim standartlari), 1–4-sinflar uchun darsliklar (O'qish savodxonligi).

Pedagogik-psixologik ilmiy adabiyotlar (monografiyalar, maqolalar, ilmiy tadqiqotlar).

Tajriba asosida shakllantirilgan uslubiy tavsiyalar (metodik qo'llanmalar).

4. Tadqiqot yondashuvi:

Metodologiya kompetensiyaviy yondashuv asosida olib borildi. Bu yondashuvga ko'ra, ta'lim mazmuni o'quvchida amaliy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qilishi lozim. Adabiy-nutqiy kompetensiyalar — bu faqat nazariy bilim emas, balki nutqiy faoliyatda namoyon bo'ladigan kommunikativ salohiyatdir.

Ilmiy-izlanish natijalari

Tahlillar davomida o'qish savodxonligi darslarida adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni bosqichma-bosqich o'rganildi va quyidagi muhim natijalarga erishildi:

1. O'qish savodxonligi darslarining adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirishdagi o'rnini aniqlandi:

- Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'qish savodxonligi darslari orqali o'quvchilar:
- matnni anglab o'qish,
- asosiy g'oyani ajrata olish,
- obrazli fikrlash,
- og'zaki va yozma tarzda shaxsiy fikr bildirish,
- nutqiy tuzilmalardan foydalana olish kabi ko'nikmalarga ega bo'la boshlaydi.

Bu esa o'z navbatida, adabiy-nutqiy kompetensiyaning shakllanishiga zamin yaratadi.

2. Adabiy-nutqiy kompetensiyaning komponentlari quyidagicha tizimlashtirildi:

- Lingvistik (til) kompetensiya – so'z boyligi, grammatik me'yorlarni bilish va qo'llay olish.
- Nutqiy kompetensiya – bog'liq nutq tuzish, matnga munosabat bildirish.
- Pragmatik kompetensiya – muomala vaziyatini tushunish va mos nutqiy harakatni tanlay olish.
- Estetik kompetensiya – badiiy obrazlarni tahlil qilish, estetik baho berish.
- Muloqot kompetensiyasi – og'zaki va yozma muloqotda faol ishtirok etish.

3. Didaktik model ishlab chiqildi:

O'qish savodxonligi darslarida adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish quyidagi didaktik bosqichlar asosida amalga oshirilishi tavsiya etiladi:

Bosqich	Mazmuni
1. Tayyorlov bosqichi	O'quvchilarda mavzu, matn yoki obrazga qiziqish uyg'otish (savollar, rasm, tajriba asosida)
2. Asosiy bosqich	Matnni ifodali o'qish, tahlil qilish, obrazlar haqida fikr yuritish, savol-javob
3. Mustahkamlash bosqichi	Matnga asoslanib og'zaki va yozma bayon qilish, drammatizatsiya, klaster chizish, monolog tuzish
4. Refleksiya	Matnga asoslanib og'zaki va yozma bayon qilish, drammatizatsiya, klaster chizish, monolog tuzish

4. O'qituvchilarning kompetensiyasi muhim omil sifatida belgilandi:

O'quvchilarda adabiy-nutqiy kompetensiyalarni samarali shakllantirish uchun o'qituvchidan quyidagi ko'nikmalar talab etiladi: metodik faollik va yangilikka ochiqlik, bolalar psixologiyasini tushunish, kommunikativ madaniyat va estetik did, o'yinli, dramatik va interfaol metodlardan foydalana olish malakasi.

Muhokama

Tadqiqot natijalari asosida bir qator ilmiy-nazariy va amaliy jihatlar muhokama qilindi:

1. Adabiy-nutqiy kompetensiyani rivojlantirish – integral jarayon:

U nafaqat o'qitish, balki tarbiyaviy, psixologik va ijtimoiy omillar bilan chambarchas bog'liq. O'quvchining kitobga, nutqqa, fikrga munosabati — bu kompetensiyaning rivojlanish ko'rsatkichidir.

2. Matn ustida ishlash – asosiy vosita:

- Adabiy matnlar orqali o'quvchida:
- obrazli ifoda,

- muallif pozitsiyasini tushunish,
- shaxsiy nuqtai nazar bildirish,
- estetik baho berish kabi nutqiy va fikriy faoliyatlar shakllanadi. Bu esa adabiy-nutqiy kompetensiyaning o'sishiga kuchli ta'sir qiladi.

3. O'qituvchi roli – yo'naltiruvchi emas, hamfikir, hamkor:

An'anaviy darslarda o'qituvchi ko'proq tayyor bilimni beruvchi sifatida ishtirok etgan bo'lsa, bugungi zamonaviy darslarda u o'quvchini izlanishga, fikr bildirishga, ijtimoiylashuvga undovchi shaxsga aylanmoqda. Shu sababli o'qituvchi faol metodlardan, muloqotli muhitdan samarali foydalana olishi kerak.

4. Amaldagi darslik va metodik materiallar hali yetarli emas:

O'qish savodxonligi darsliklari va metodik qo'llanmalarda adabiy-nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga doir topshiriqlarning soni va sifati o'rtacha darajada. Shuning uchun o'qituvchi ijodiy yondashib, mustaqil metodik vositalar ishlab chiqishi talab etiladi.

Xulosa

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilari uchun o'qish savodxonligi darslarida adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish ta'lim jarayonining ajralmas va muhim tarkibiy qismidir. Ushbu maqolada olib borilgan nazariy tahlillar, metodik mulohazalar va ilmiy-amaliy xulosalarga asoslanib, quyidagi natijalarga erishildi:

Adabiy-nutqiy kompetensiya tushunchasi boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy matnlar asosida fikr bildirish, tahlil qilish, obrazli tafakkur yuritish, estetik baho berish va og'zaki-yoki yozma nutqda erkin muloqot qilish salohiyatini o'z ichiga oluvchi ko'p qirrali kompetensiya ekanligi isbotlandi.

O'qish savodxonligi darslari nafaqat texnik o'qish ko'nikmalarini, balki o'quvchilarning estetik didi, tanqidiy va ijodiy fikrlash, mulohaza yuritish, shaxsiy munosabat bildirish kabi adabiy-nutqiy salohiyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida adabiy-nutqiy kompetensiyaning tarkibiy komponentlari quyidagicha tizimlashtirildi:

Lingvistik kompetensiya – til me'yorlari va so'z boyligini egallash;

Nutqiy kompetensiya – matnga mos fikrlar bildirish va ularni mantiqan bog'lash;

Estetik kompetensiya – badiiy obrazlar orqali estetik tafakkurni shakllantirish;

Pragmatik kompetensiya – kommunikativ vaziyatga mos so'zlashuv;

Muloqot kompetensiyasi – muloqotda faollik, o'z fikrini ifoda qilish malakasi.

O'qituvchining kasbiy mahorati, metodik saviyasi, matn tanlash madaniyati, dars jarayonida interfaol va dramatik metodlardan foydalanish darajasi — bularning barchasi adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirishda hal qiluvchi omillardir.

Mavzuga oid xorijiy va milliy tadqiqotlar tahliliga ko'ra, o'quvchining adabiy-nutqiy salohiyati yuqori darajada shakllanishi uchun quyidagi shart-sharoitlar zarur:

Yoshga mos, qiziqarli va mazmunli badiiy matnlar tanlanishi;

Har bir matn asosida ijodiy va tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan topshiriqlarning bo'lishi;

Muloqotga yo'naltirilgan o'yinlar, rolli sahnalar, savol-javoblar kabi metodlar bilan boyitilgan dars jarayoni;

Matn asosida erkin yozma va og'zaki ifoda topshiriqlarining tizimlashtirilgan bo'lishi.

Amaldagi o'quv dasturlari va darsliklar adabiy-nutqiy kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha imkoniyatga ega bo'lsa-da, ularda hali ham metodik topshiriqlar tizimi to'liq shakllanmagan. Shuning uchun:

O'qituvchilar dars jarayoniga ijodiy yondashishi;

Mustaqil tarzda qo'shimcha topshiriqlar, klasterlar, dramatik mashg'ulotlar ishlab chiqishi tavsiya etiladi.

Tavsiyalar:

Boshlang'ich sinf o'qituvchilariga:

Adabiy matn asosida turli kompetensiyalarni uyg'un rivojlantiruvchi topshiriqlar ishlab chiqish;

Dramatizatsiya, klaster chizish, og'zaki bayon, fikr-mulohaza bildirish faoliyatlarini tizimli yo'lga qo'yish;

Har bir darsda muloqotga undovchi savol va topshiriqlar bilan o'quvchini faol subyektga aylantirish.

Metodik xizmat va darslik mualliflariga:

O'qish savodxonligi darsliklarida adabiy-nutqiy kompetensiyalarga oid topshiriqlarning sifatini va sonini oshirish;

Har bir badiiy matn uchun estetik, nutqiy va muloqotga yo'naltirilgan topshiriqlarni ajratish;

Kompetensiyaviy yondashuv asosida darsliklarni tahlil qilish va takomillashtirish.

Tadqiqotchilarga:

Adabiy-nutqiy kompetensiyani o'lchovchi maxsus diagnostik vositalar va baholash mezonlarini ishlab chiqish;

O'quvchilarning bu kompetensiyalarni egallash darajasini monitoring qilish va natijalari asosida pedagogik takliflar berish.

Shu bilan birga, maqola natijalari shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'limda adabiy-nutqiy kompetensiyalarni tizimli, maqsadli va innovatsion yondashuvlar asosida shakllantirish orqali nafaqat o'quvchilarning nutqiy salohiyati, balki ularning shaxsiy kamoloti, ijtimoiy faoliyati va estetik dunyoqarashini ham izchil rivojlantirish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Axmedova, M. M. (2020). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish metodikasi. Toshkent: Toshkent davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2021). Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti. Toshkent.
3. Sharipova, Z. (2018). "O'qish savodxonligi darslarida obrazli tafakkurni shakllantirish yo'llari." Boshlang'ich ta'lim, 3, 25–30.
4. Xamidova, D. (2021). Adabiy ta'lim metodikasi: boshlang'ich sinflarda badiiy matn bilan ishlash yo'llari. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
5. Vygotskiy, L. S. (1997). Pedagogik psixologiya. Moskva: Pedagogika.
6. Saidahmedova, M. (2015). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: TDPU nashriyoti.
7. Shodmonov, Yo., To'xtasinov, A. (2022). Nutq madaniyati va muloqot asoslari. Toshkent:

Noshir.

8. Safarova, Z. A. (2019). Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya.
9. Jo'rabek, Normengov. "Boshlang'ich ta'limda axborot va innovatsion texnologiyalardan foydalanish." Журнал научных исследований и их решений 4.02 (2025): 524-530.
10. O'G'Li, Qodirov Farrux Ergash, and Normengov Jo'Rabek. "Axborot texnologiyalari va tabiiy ilmiy fanlarni o'qitishda dolzarb muammolar va ularni hal qilishning innovatsion usullari." Central Asian Journal of Education and Innovation 3.12 (2024): 43-48.